

Binnengekomen boeken

Buitengewone lasten, deel I Adoptie, bevaling, overlijden
Fed's Fiscale Brochures IB 2.3
Mr. D. de Baan
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 27,50

Buitengewone lasten, deel II Ziekte en invaliditeit
Fed's Fiscale Brochures IB 2.3
Mr. D. de Baan
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 32,-

De aanmerkelijk-belangregeling
Fed's Fiscale Brochures IB 6.1A
Prof. Dr. J. E. A. M. van Dijk
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 35,75

Kantoorautomatisering en tekstverwerking
Planning, projectaanpak en organisatie
Ing. J. T. Schaap
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 49,-

Algemene wet inzake rijksbelastingen
Fiscale Studieresie no. 5
Mr. L. A. de Blicek/Mr. P. J. van Amersfoort,
m.m.v. Mr. J. de Blicek
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 65,-

Verrekenen van verliezen
Belastingconsulentendag 1983
Prof. Dr. J. W. Zwemmer
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 20,-

Goed koopmansgebruik
Fed's Fiscale Brochures IB 3.40
Prof. Dr. D. Brüll/Prof. Dr. J. W. Zwemmer
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 17,25

Onverstoord administreren
Een handleiding om in praktijksituaties verstoringen in het administreren te meten
Prof. Dr. C. Brevoord/Prof. Dr. H. J. van Dongen/Drs. A. J. J. A. Maas
Uitgeverij H.E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 35,-

Subsidies en Financieringssteun
Nederlandse Accountants Maatschap/Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Het jaarrapport. Jaarrekening en jaarverslaggeving nieuwe stijl
Aanpassingswet vierde EG-richtlijn
Informatiebulletin nummer 61 juli 1983 van Van Dien + Co.

Computer en Accountant
Informatiebulletin nummer 31 lente 1983 van AC-groep van Klynveld Kraayenhof & Co.

Rapport NIPO-onderzoek bij accountantskantoren
Onderzoek verricht in februari, maart en april 1983